

Principi održivosti na kraju uporabnog vijeka građevine

prof. dr. sc. Nina Štirmer
Sveučilište u zagrebu Građevinski fakultet

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering

Hijerarhija gospodarenja otpadom

- Waste Directive 2008/98/EC, 2018/851 → Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)

Izvor:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721049676>

<https://eur-lex.europa.eu/HR/legal-content/glossary/waste-hierarchy.html>

OZNAKA	POSTUPCI OPORABE
R1	Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije
R2	Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala
R3	Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala
R4	Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala
R5	Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala
R6	Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina
R7	Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja
R8	Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora
R9	Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja
R10	Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednoga ili ekološkoga poboljšanja
R11	Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim pod R1-R10
R12	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka uporabe navedenim pod R1-R11
R13	Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka uporabe navedenim pod R1-R12
PU	Priprema za ponovnu uporabu

OZNAKA	POSTUPCI ZBRINJAVANJA OTPADA
D1	Odlaganje otpada u ili na tlo
D2	Obrada otpada na ili u tlu
D3	Duboko utiskivanje otpada
D4	Odlaganje otpada u površinske bazene
D5	Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište
D7	Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukopavanje u morsko dno (potapanje otpada)
D8	Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12
D9	Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12
D10	Spaljivanje otpada na kopnu
D12	Trajno skladištenje otpada
D13	Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D1-D12
D14	Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1-D13
D15	Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D1-D14

Opća načela gospodarenja otpadom

- **onečišćivač plaća:** troškovi zaštite okoliša ne padaju na društvo u cjelini, već na one koji uzrokuju štetu
- **blizina:** otpad se obrađuje što bliže mjestu nastanka
- **samodostatnost:** svaka regija ili država treba biti sposobna samostalno upravljati otpadom koji proizvodi
- **sljedivost:** praćenje i evidentiranje toka otpada od njegova nastanka do konačnog zbrinjavanja

Određeni otpad prestaje biti otpad ako je podvrgnut postupcima oporabe, uključujući recikliranje, i ako zadovoljava posebne kriterije utvrđene u skladu sa sljedećim uvjetima:

- (a) tvar ili predmet uobičajeno se koriste za posebne namjene
- (b) za takvu stvar ili predmet postoji tržište i potražnja
- (c) tvar ili predmet ispunjavaju tehničke zahtjeve za posebne namjene i zadovoljavaju postojeće propise i norme koje važe za proizvode; i
- (d) uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi

Načelo sljedivosti

- ključni broj otpada (EWC kod) prema Europskom katalogu otpada (EWC - European Waste Catalogue)

Vrste otpada

- **inertni otpad** - otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim promjenama, nije topiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine **fizikalno ili kemijski ne reagira** niti je biorazgradiv, s tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš
- **neopasni otpad** - otpad koji nije opasni otpad
- **opasni otpad** - otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava

Građevni otpad i otpad od rušenja

- obuhvaća materijale koji nastaju tijekom izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, obnove i rušenja građevina
- *Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21): građevni otpad je otpad koji nastao aktivnostima građenja i rušenja*

Građevni otpad

Ključni broj	Naziv otpada
17	Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)
17 01	beton, cigle, crijep/pločice i keramika
17 02	drvo, staklo i plastika
17 03	mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran
17 04	metali (uključujući njihove legure)
17 05	zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i otpad od jaružanja
17 06	izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest
17 08	građevinski materijal na bazi gipsa
17 09	ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

Ključni broj	Naziv otpada
17 01	Beton, cigle, crijep/pločice i keramika
17 01 01	beton
17 01 02	opeka
17 01 03	crijep/pločice i keramika
17 01 06*	mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02	drvo, staklo i plastika
17 02 01	drvo
17 02 02	staklo
17 02 03	plastika
17 02 04*	drvo, staklo i plastika koje sadrže ili su onečišćene opasnim tvarima
.....	

Popis neopasnog mineralnog građevnog otpada

Ključni broj	Naziv otpada	Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
17 01 01	beton	
17 01 02	opeka	
17 01 03	crijep/pločice i keramika	
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	
17 02 02	staklo	
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03	
17 05 06	iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05	
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	
17 09 04	miješani građevni otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	
19 12 05	staklo – ako je nastalo obradom građevnog otpada	
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje) – ako su nastali obradom građevnog otpada	

Građevni otpad u RH

- ukupna količina građevnog otpada procijenjena na ~1,9 mil. t
- 493 kg po stanovniku

Sastav otpada

Procijenjene količine građevnog otpada u 2023. godini

Udio obrađenog u odnosu na nastali otpad

(napomena: uključuje i zbrinjavanje i oporabu, 10 % manje u odnosu na nastali za 2023.)

Faza gradnje: A5

kamgrad® EKO PANO

Gospodarenje otpadom

ŽELJEZO I ČELIK (17 04 05)	AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA (15 01 01)	AMBALAŽA OD PLASTIKE (15 01 02)	PLASTIKA (17 02 03)	DRVO (17 01 01)	IZOLACIJSKI MATERIJAL (17 06 04)	GRAĐEVINSKI MATERIJAL NA BAZI GIPSA (17 08 02)	GLAZNI OTPAD (20 03 07)	MJEŠAVINA BETONA, OČEKE, CRJEPAPLOČICA I KERAMIKE (17 01 07)
✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Armature šipke • Armaturna mreža • Razni metalni profili 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Kartonske kutije • Novine, knjige... • Registratori 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Transparentna folija • Kanta od boje • Ambalažni stropor 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Plastične cijevi • Kante, boce • Tetrapak • Vrećice 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Paliće • Drvena građa 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Stropor • Stirodur XPS • Vuna (kamena, staklena) • Porobetoni - siporex 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Gips-kartonske ploče 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Kupaonska oprema • Podne obloge • Kuhinjska oprema • Namještaj 	✓ PRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Opeka • Crijep • Keramičke pločice • Beton
✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Metalna ambalaža • Kante od boje • Sprejevi 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Tetrapak • Onečišćeni papir • Vreće od cementa 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Plastične cijevi (vodovodne, elek.) 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Spremnici goriva i ulja • Električni kablovi 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Granje • Raslinje 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Siporex • Beton • Kamena vuna 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Drvo • Plastika • Izolacijski materijal 	✗ NEPRIHVATLJIVO <ul style="list-style-type: none"> • Glazni otpad • Gips • Siporex • Drvo 	

KOLIKO PRIRODI TREBA DA RAZGRADI...

PLASTIČNI PRIBOR 100 - 1000 GODINA	PLASTIČNA VREĆICA 10 - 20 GODINA	STAKLO 1000 000 GODINA
PLASTIČNA BOCA 100 - 1000 GODINA	STIROPOR 1 000 000 GODINA	LIMENKA 20 - 75 GODINA

HIJERARHIJA OTPADA

- 1 **SPRJEČAVANJE** - U proizvodnji i dizajnu proizvoda smanjujemo mogućnost nastanka otpada
- 2 **PONOVNO KORIŠENJE** - Sav otpad ponovo koristimo u najvećoj mjeri
- 3 **RECIKLIRANJE** - Recikliranjem se izdvajaju korisne sirovine i ponovo koriste u proizvodnji proizvoda
- 4 **OPORABA** - Otpad koji se ne može reciklirati postaje resurs za dobivanje energije
- 5 **ODLAGANJE** - Kao zadnji i najmanje poželjni korak otpad se odlaže na odlagalište

- mjere odvojenog prikupljanja

Obrada i recikliranje Porr, Beč

Obrada i recikliranje Porr, Beč

Procedura - LOGISTIKA

Obrada najzastupljenijih vrsta otpada,
po postupcima, u 2023. godini

Izrada: MZOZT, 2024.

Prostorni raspored lokacija aktivnih uređaja
drobilica u 2023. godini, obrada postupkom R5
(54)

Zakonodavni okvir

- *Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/2021 (implementacija WFD)*
- Cilj: **najmanje 70 % mase** neopasnog građevnog otpada mora se oporabiti recikliranjem, pripremom za ponovnu uporabu i drugim postupcima materijalne oporabe, uključujući postupak nasipavanja, kod kojih se otpad koristi kao zamjena za druge materijale.
- Stopa oporabe građevnog otpada za 2023. godinu iznosi **71,2 %**

Zakonodavni okvir

- *Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016)*
- Propisuje cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, **uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obveze vođenja evidencija o građevnom otpadu** te cilj sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Zakonodavni okvir

- *Pravilnik o ukidanju statusa otpada* (NN 55/2023) – obveze vezane za ukidanje statusa otpada – **upute kada otpad prestaje biti otpad i postaje nova sirovina**
- Koncept ukidanja statusa otpada **obuhvaća skup uvjeta** koje materijal koji potječe iz otpada mora ispuniti, a koji garantiraju kvalitetu budućeg materijala takvu da taj materijal neće biti odbačen niti da će imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš: **potrebno zadovoljiti tehničke i ekološke zahtjeve**

Norme

- HRN EN 12620:2008 **Agregati za beton**
- HRN EN 13139:2003 i HRN EN 13139:2003/AC:2006 **Agregati za mort**
- HRN EN 771-3:2015 **Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)**
- HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006 **Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina**
- HRN EN 13242:2008 **Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji**

Reciklirani agregat u betonu

- **Rc** – beton, proizvodi od betona, mort; betonski zidni elementi
- **Ru** – nevezani agregat, prirodni kamen; hidraulički vezan agregat
- **Rb** – keramički zidni elementi (npr. opeka i pločice); kalcij silikatni zidni elementi; aerirani beton
- **Ra** – materijali na bazi bitumena
- **FL** – plutajući materijali
- **X** – **ostali materijali**: kohezivni (npr. glina i zemlja); metali (koji sadrže i koji ne sadrže željezo); drvo koje ne pluta; plastika, guma; gipsana žbuka
- **Rg** – staklo

Najveći postotak zamjene krupnog agregata (maseni %)

HRN EN 206

Vrsta recikliranog agregata	Razred izloženosti			
	X0	XC1, XC2	XC3, XC4, XF1, XA1, XD1	Svi drugi razredi izloženosti
Tip A (poznat izvor): R_{C90} , R_{Cu95} , R_{b10-} , R_{a1-} , FL_{2-} , X_{Rg1-}	50 %	30 %	30 %	0 %
Tip B: R_{C50} , R_{Cu70} , R_{b30-} , R_{a5-} , FL_{2-} , X_{Rg2-}	50 %	20 %	0 %	0 %

Preporuke za krupni reciklirani agregat prema HRN EN 12620

Svojstvo	Tip	Razred prema EN 12620
Sadržaj sitnih čestica	A + B	Potrebno je deklarirati razred ili vrijednost
Indeks plosnatosti	A + B	$\leq FI_{50}$ ili $\leq SI_{55}$
Otpornost na drobljenje	A + B	$\leq LA_{50}$ ili $\leq SZ_{32}$
Gustoća u suhom stanju, ρ_{rd}	A	$\geq 2100 \text{ kg/m}^3$
	B	$\geq 1700 \text{ kg/m}^3$
Apsorpcija vode	A + B	Potrebno je deklarirati vrijednost
Komponenta	A	$R_{C90}, R_{Cu95}, R_{b10-}, R_{a1-}, FL_{2-}, X_{Rg1-}$
	B	$R_{C50}, R_{Cu70}, R_{b30-}, R_{a5-}, FL_{2-}, X_{Rg2-}$
Sadržaj sulfata topivih u vodu	A + B	$SS_{0,2}$
Sadržaj klorida topivih u kiselini	A + B	Potrebno je deklarirati vrijednost
Utjecaj na početak vezivanja	A + B	$\leq A_{40}$

- Protokol EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja **objavljen 9.11.2016.** na <http://ec.europa.eu/growth>

Protokol EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja

rujan 2016.

Protokol EU-a za gospodarenje građevnim otpadom i otpadom od rušenja

Odvojeno sakupljeni opasni otpad

Selektivno rušenje i odvajanje na mjestu nastanka

17 09 04 miješani građevinski otpad

20 01 01 papir i karton

20 01 11 tekstil

20 03 07 glomazni otpad

17 01 01 beton

17 01 02 cigle

17 01 03 crijep/pločice i keramika

17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa...

„Logistika” otpada

- **Transparentnost** tijekom svih faza gospodarenja otpadom
- Pravilno skladištenje materijala/otpada na lokaciji
- Osiguranje integriteta materijala od demontaže do recikliranja
- Evidentiranje i čuvanje podataka o otpadu
- Praćenje tijeka otpada
- Poštivanje **načela blizine**

„Logistika“ otpada

OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA

Godina: 2017.

Naziv tvrtke/obrta: EURCO d.d.
Adresa sjedišta: H. V. Hrvatinica 87, Vinkovci
Ime i prezime odgovorne osobe: Hrvoje Merki

Lokacija: SPLIT, Radisson BL
Ključni broj otpada: _____

BR.	DATUM	ULAZ (kg)	IZLAZ (kg)	NAČIN	UVL
1	21.01.2017.	2.800			
2	21.01.2017.		2.800		
	21.01.2017.	2.800	2.800		
Ukupno:					

PRATEĆI LIST ZA OTPAD

DIO A - PODACI O OTPADU BROJ PL-O: 1607

KLJUČNI BROJ: 16070707* KOLIČINA OTPADA: _____

FIZIKALNO SVOJSTVO: KOMUNALNI PROIZVODNI OPASNI NEOPASNI

OPIS OTPADA: otpad koji sadrži ulja

PAKIRANJE OTPADA: rasuto posuđe kanari kanistar kontejner bačva kutija vre

PORijeklo KOMUNALNOG OTPADA: _____

DIO B - PODACI O OSOBI KOJA PREDAJE OTPAD

NAZIV OSOBE: EURCO d.d. DATUM PREDAJE: Godina: 2016

OIB/MBO/B.P.: 25484937943 ADRESA POLAZI: _____

SJEDIŠTE/ADRESA: H.V.Hrvatinica 87, 32100 Vinkovci

NKD RAZRED (2007): Vedrana Lovinčić

KONTAKT OSOBA: Vedrana Lovinčić

KONTAKT PODACI: 032/336-100

DIO C - PODACI O TVRTKI/OBRTU KOJA PREUZIMA OTPAD

NAZIV TVRTKE/OBRTA: CIAN d.o.o. DATUM PRE: _____

OIB/MBO: 04201603871 ADRESA OC: _____

SJEDIŠTE/ADRESA: Varaždinska 51, Split

OVLAST ZA PREUZIMANJE OTPADA U POSJED: ROBERT C

D:UPII 351-02/14-11/19

KONTAKT OSOBA: Matko Bašić

KONTAKT PODACI: 021/540-192, more@cian.hr

DIO D - PODACI O PRIJEVOZNIKU OTPADA

NAZIV TVRTKE/OBRTA: CIAN d.o.o. NAČIN: _____

OIB/MBO: 04201603871 REGIS: _____

SJEDIŠTE/ADRESA: Varaždinska 51, Split

BROJ UPISA U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA: PRV-239

KONTAKT OSOBA: Matko Bašić

KONTAKT PODACI: 021/540-192, more@cian.hr

NAPOMENA: _____

PRIJAVNI LIST ZA PROIZVOĐAČA/POSJEDNIKA PROIZVODNOG OTPADA

Podaci za 2016 godinu
Podaci za 16 županiju

1. Podaci o: 1.1. Tvrtka ili naziv: Proizvođač Posjednik

1.2. Matični broj subjekta (MBS): EURCO d.d.

1.2.0. OIB: _____

1.3. Matični broj poslovnog subjekta: _____

1.4. Web adresa: 030002321

2. **PODACI O ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI NA LOKACIJI**

2.1. Naziv organizacijske jedinice: 25484937943

2.2. Šifra organizacijske jedinice: 3735702

2.3. Broj zaposlenih: www.eurco.hr

2.4. Adresa organizacijske jedinice: Eurco d.d.

Ulica i broj: _____

Grad/Naselje: 001

3. Poštanski broj: H. V. Hrvatinica 87

3.1. Djelatnost (NKD-razred) organizacijske jedinice, uslijed 105

3.2. koje dolazi do nastajanja otpada: Vinkovci

3.3. Djelatnost prema Prilogu 1.: 32100

3.4. Kapacitet (t/god): 43.12 - Pripremni radovi na gradilištu

3.5. Gaus-Krugerove koordinate centroida org. 11 01 06 - rušenje građevina

3.6. jedinice na lokaciji: _____

3.7. Kapacitet privremenog skladišta otpada (m³): Y = 6563742

3.8. Kontakt osoba (ime i prezime): X = 5015852

3.9. Telefon/fax: _____

E-mail: vedrana.lovincic@eurco.hr

U Vinkovcima Datum: 23.03.2017

Osoba odgovorna za točnost podataka: Vedrana Lovinčić

Ime i prezime: _____ Odgovorna osoba operatera: Hrvoje Merki

potpis: _____ MP: _____ Ime i prezime: _____

potpis: _____

Recikliranje i uporaba

Gospodarenje građevnim otpadom u Nizozemskoj

- **recikliranje od 1980.-ih**
- razvijena hijerarhija otpada – zabrana odlaganja
- nacionalni plan za građevni otpad
- nakon zabrane nasipavanja miješanog građevnog otpada pokrenuta **postrojenja za razvrstavanje**

Gospodarenje građevnim otpadom u Nizozemskoj

- U postrojenjima se provodi **oporaba drva, metala, plastike i inertnih materijala**
- Preostala frakcija dijelom se koristi za proizvodnju sekundarnog goriva
- Velika primjena recikliranih agregata u proizvodnji betona
- Recikliranje asfalta

Gospodarenje građevnim otpadom u Nizozemskoj

- **Ostali materijali koji se sve više recikliraju:**
 - **Ravno staklo** – može se **besplatno** odnijeti na skupljališta (pokrenula industrija stakla)
 - **Prozori od PVC-a** – postoji sustav za skupljanje, **besplatno**
 - **Gips: sklopljen sporazum** između vlade i industrije da Nizozemska postane vodeća u recikliranju gipsa
 - **Cijevi od PVC-a:** jedan operater razvio postupak recikliranja
 - **Bitumenske krovne ploče:** mogu se oporabiti i preraditi te dijelom upotrijebiti u novim krovnim konstrukcijama i asfaltu

Recikliranje i ponovna uporaba mineralne vune

- Može se reciklirati u nove proizvode od mineralne vune i koristiti kao sirovina za npr. opeku i stropne ploče
- Sadašnja proizvodnja mineralne vune nastale uklanjanjem građevina prilično je mala, ali se očekuje povećanje u budućnosti

Izvor: Recycling Insulation – ACA industry

Norme za reciklirano drvo

- **Proizvođači više od 15 godina primjenjuju industrijske norme za upotrebu recikliranog drva u proizvodnji drvnih ploča**
- kvaliteta i kemijsko onečišćenje, razredi neprihvatljivih materijala, referentne metode uzorkovanja i ispitivanja

<https://www.epa.gov/large-scale-residential-demolition/reuse-and-recycling-opportunities-and-demolition>

Izvor: Europski savez proizvođača ploča (EPF), 2016.,
www.europanel.org

Recikliranje drva u drvene ploče

- Ploče iverice (u 2014. potrošeno 18,5 mil. tona drvene sirovine)
- Prosječni udio oporabljenog drva – 32 %
- Mali udio građevnog otpada u frakciji oporabljenog drva za proizvodnju ploča
- Poticati odvajanje na mjestu nastanka i skupljanje s lokacija izgradnje ili rušenja

Recikliranje PVC-a

- Cijevi/fazonski komadi, prozorski okviri
- Spojevi PVC-a mogu se lako fizički, kemijski ili energetski reciklirati
- Mehaničko odvajanje, mljevenje, pranje, obrada
- PVC se reciklira u nove prozorske okvire i razvija se tehnologija za recikliranje cijevi od PVC-a u nove cijevi

Izvori

DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. studenoga 2008.o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva

Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, NN 142/23)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Kufrin, J.: Izvješće o gospodarenju građevnim otpadom u 2023. godini, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, https://isgo-portal.mingor.hr/sites/default/files/izvjesca/2024-11/IZVJESCE_GRADJEVNI_2023.pdf

Protokol EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja, <https://hgk.hr/documents/protokol-eu-a-za-gospodarenje-građevinskim-otpdom-i-otpdom-od-rusenja5cee3d3745f8b.pdf>

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton

HRN EN 206:2021 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Predavanja iz kolegija Zelena gradnja, diplomski studij, smjer Materijali, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Zahvala

Erasmus+ projekt Education for GREEN transformation of COstruction sector – GREENCO (šifra projekta: 101111694)

Active storage of captured CO₂ in net zero construction products – ASCCENT (šifra projekta: 101159895)

GREENCO

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor REA can be held responsible for them.

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

www.grad.unizg.hr

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering

